

ZAMONAVIY VOKAL TA'LIMI TAMOYILLARINING NAZARIY ASOSLARI

M.Xodjayeva, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Toshkent, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

KIRISH: mazkur maqolada zamonaviy vokal ta'limidagi asosiy tamoyillar haqida so'z ketadi. Talabada xonandalikni shakllantirish, uni mahorat va badiiy jihatdan uyg'unlashtirish bilan bir qatorda musiqiy tafakkur, sahnaviy madaniyat, psixologik barqarorlik va ijodiy fikrlashni tarbiyalash masalalari tahlil qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR: vokal ta'limining samaradorligi o'qituvchining pedagogik mahorati, individual yondashuv, ovoz salomatligini saqlash, innovatsion texnologiyalardan foydalanish va ijodiy hamkorlik muhitiga bog'liqligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, xonandalarni tayyorlashda badiiy va texnik rivojlanishning uyg'unligi masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

MAQSAD: talabaning badiiy-ijodiy rivojlanishi tizimida zamonaviy vokal ta'limi tamoyillari, ularning professional ijrochini shakllantirishdagi o'rni, xususiyatlari, mantiqiy ahamiyatlarining nazariy asoslarini tadqiq qilish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: XXI asrda vokal ta'limi san'at sohasi doirasidan chiqib, inson shaxsini har tomonlama rivojlantiruvchi ijodiy-pedagogik jarayonga aylandi. Zamonaviy jamiyatda xonanda nafaqat chiroyli ovoz sohibi, balki san'at orqali hissiy va ma'naviy qadriyatlarni ifoda eta oladigan ijodkor shaxs sifatida shakllanishi zarur. Shu nuqtai nazardan, *vokal ta'limi* faqat ovozni qo'yish, inson ovozini tabiiy va erkin rivojlantirish orqali xonandalikni shakllantirish, mahorat va badiiy jihatdan uni uyg'unlashtirish bilan bir qatorda talabada *hissiy tafakkur, sahnaviy madaniyat, psixologik barqarorlik va ijodiy fikrlash* kabi sifatlarni tarkib toptirishni ham qamrab oladi. O'qituvchi talabalarda qiziqish uyg'otishi, ularni faol o'rganishga, ko'proq mashq qilishga, professional xonandalarni tinglashga rag'batlantirishi kerak. Har bir yosh xonandaning individual "sahnaviy obraz" yaratishga yordam berish, o'quv muhitini shunday tashkil etishi kerakki, u talaba motivatsiyasi va vokal-ijrochilik malakalarini rivojlantirishga xizmat qilishi lozim.

XULOSA: 1. so'nggi vaqtlarda ta'lim tamoyillarining sonini kengaytirish, ularni guruhlariga ajratish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu jamiyatdagi, texnologiyalardagi o'zgarishlar va mutaxassislar tayyorgarligiga bo'lgan talablar bilan bog'lik. Biroq bu holat har doim ham etarlicha ilmiy asoslanmagan. Ayniqsa, vokal ta'limi tamoyillari muammosi hanuzgacha ko'p jihatdan bahsli masala bo'lib qolmoqda. Ularni tadqiq etish bugungi kunda ta'lim tizimi uchun juda katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

2. Zamonaviy vokal ta'limi — bu ovoz bilan ishlashning mexanik jarayoni emas, balki shaxsning ijodiy, hissiy va intellektual rivojlanish tizimidir. Vokal ta'limi nafaqat xonandalarni, balki his etuvchi, fikrlay oladigan va ijodiy qadriyatlar yaratadigan insonlarni tarbiyalaydi.

3. Har bir tamoyil qanchalik aniq va ravshan belgilansa, vokal ta'limning xususiy masalalari ham shunchalik oydin va aniq hal etiladi.

Kalit so'zlar: vokal ta'lim, hissiy tafakkur, sahnaviy madaniyat, psixologik barqarorlik va ijodiy fikrlash, vocal ta'limi tamoyillari, individual yondashuv, musiqiy tafakkur, hissiy nutq, ovozni saqlash, vocal ijro mahorati, ijodiy erkinlik.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ ВОКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

М.Ходжаева, Государственный институт искусства и культуры Узбекистана, Ташкент.

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются основные принципы современного вокального образования. Анализируются вопросы формирования у студента певческих навыков, их гармоничного сочетания с профессиональным мастерством и художественной выразительностью, а также развития музыкального мышления, сценической культуры, психологической устойчивости и творческого подхода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: эффективность вокального образования зависит от педагогического мастерства преподавателя, индивидуального подхода, сохранения здоровья голоса, использования инновационных технологий и создания творческой атмосферы сотрудничества. Наряду с этим особое внимание уделяется гармоничному сочетанию общих и частных принципов вокального образования, единству методов художественного и технического развития в процессе подготовки певцов.

ЦЕЛЬ: исследование теоретических основ принципов современного вокального образования в системе художественно-творческого развития студента, их роли в формировании профессионального исполнителя, а также их специфических и логических аспектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. в последнее время наблюдается тенденция к расширению числа принципов обучения и их классификации по группам. Это связано с изменениями в обществе, технологиях и требованиями к подготовке специалистов. Однако данное явление не всегда имеет достаточное научное обоснование. В частности, проблема принципов вокального образования до сих пор во многом остается дискуссионной. Их исследование в настоящее время имеет большое теоретическое и практическое значение для системы образования.
2. Современное вокальное образование – это не механический процесс работы с голосом, а система творческого, эмоционального и интеллектуального развития личности. Вокальное образование воспитывает не только певцов, но и людей, способных чувствовать, мыслить и создавать творческие ценности.

Чем более четко и ясно определен каждый принцип, тем более эффективно и точно решаются частные задачи вокального образования.

Ключевые слова: вокальное образование, эмоциональное мышление, сценическая культура, психологическая устойчивость и творческое мышление, принципы вокального обучения, индивидуальный подход, музыкальное мышление, эмоциональная речь, сохранение голоса, вокально-исполнительское мастерство, творческая свобода.

PRINCIPLES OF PLANNING AND REPORTING IN CULTURAL AND ART INSTITUTIONS

M. Khodjayeva, State Institute of Art and Culture of Uzbekistan, Tashkent

ANNOTATION

INTRODUCTION: this article examines the main principles of modern vocal education. It analyzes the issues of developing students' singing skills, their harmonious integration with professional mastery and artistic expressiveness, as well as the development of emotional thinking, stage culture, psychological stability, and a creative approach.

MATERIALS AND METHODS: the effectiveness of vocal education depends on the teacher's pedagogical mastery, an individual approach, maintaining vocal health, the use of innovative technologies, and the creation of a collaborative creative environment. At the same time, special attention is paid to the harmonious combination of general and specific principles of vocal education, as well as to the unity of artistic and technical development methods in the process of training singers.

OBJECTIVE: to study the theoretical foundations of the principles of modern vocal education within the system of students' artistic and creative development, their role in shaping a professional performer, as well as their specific and logical aspects.

CONCLUSION:

1. in recent years, there has been a tendency to expand the number of educational principles and to classify them into groups. This is связано with changes in society, technology, and the requirements for specialist training. However, this phenomenon is not always sufficiently scientifically substantiated. In particular, the issue of the principles of vocal education remains largely debatable. Their study currently has significant theoretical and practical importance for the education system.
2. Modern vocal education is not a mechanical process of working with the voice, but a system of creative, emotional, and intellectual development of the individual. Vocal education develops not only singers, but also individuals capable of feeling, thinking, and creating artistic values.

The more clearly and precisely each principle is defined, the more effectively and accurately the specific tasks of vocal education are addressed.

Keywords: vocal education, emotional thinking, stage culture, psychological stability and creative thinking, principles of vocal training, individual approach, emotional thinking, expressive speech, vocal health preservation, vocal performance mastery, creative freedom.

Ma'lumki, san'at yo'nalishidagi pedagogik vazifalarning muhimligi ilmiy ishlanmalarning dolzarb muammolari, san'at va madaniyat sohasi rivojlanishining ustivor yo'nalishlari, ijtimoiy amaliyot talablaridan kelib chiqqan holda belgilanadi. Jamiyat ravnaqini ta'minlashga xizmat qila oladigan yuksak ma'naviyatga ega bo'lgan shaxs tarbiyasida musiqa ta'limi, xususan, **vokal ta'lim** katta salohiyatga ega bo'lgan omildir. Ushbu kesimda talabning badiiy-ijodiy rivojlanishi tizimida zamonaviy vokal ta'limi tamoyillari, ularning professional ijrochini shakllantirishdagi o'rni, xususiyatlari, mantiqiy ahamiyatlari puxta nazariy asoslarga ege bolishi lozimdir.

Vokal ta'limi tamoyillariga jiddiy e'tibor – sifat jihatdan takomil ijrochilikka erishuv yo'llaridan biri ekanligi vokal pedagogikasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim tamoyillari (prinsiplari)–(lotin.“principium”– asos, boshlanish) atamasi ikki xil ma'noda qo'llaniladi:

1. Muayyan nazariya yoki ta'limotning asosiy, boshlang'ich qoidasi; faoliyatning yo'naltiruvchi g'oyasi yoki asosiy qonuniyati;

2. Insonning ichki ishonchi, dunyoqarashi, xulq-atvori va xatti-harakatlarini belgilab beruvchi me'yorlar to'plamidir [1. B.218].

Tamoyillar–bu ta'lim jarayonining mazmunini, tashkiliy shakllari va usullarini uning umumiy maqsadlari hamda qonuniyatlariga muvofiq belgilab beruvchi asosiy qoidalar bo'lib, ularda o'qitishning me'yoriy asoslari o'zining aniq tarixiy shaklida ifodalanadi va belgilangan maqsadlarga muvofiq ravishda ta'lim qonunlari va qonuniyatlaridan foydalanish usullarini tavsiflaydi [2. B.95].

Ta'lim jarayoni, jumladan, xonandalikni o'qitish jarayoni ham, an'anaviy ravishda ma'lum bir **tamoyillar tizimiga** asoslanadi. Bu tamoyillar har doim ta'lim nazariyasi va amaliyotining rivojlanish darajasini, shuningdek, o'qitishning asosiy muammolari mazmunini ifodalab kelgan.

Zamonaviy vokal o'qitishning ba'zi qoidalari shunday darajaga boradiki, ular **tamoyil** sifatida qabul qilinishi va ularga har doim amal qilish zaruriy xolga aylanadi. Bu tamoyillar vokal ta'limi jarayonini tashkillashtirish, to'g'ri uslub va tonda olib borish vositasi bo'lib, samarali natijalarga erishishga xizmat qiladi. Ana shunday tamoyil darajasiga etgan bir necha qoidalarni keltirib o'tamiz.

1. Individual va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv tamoyili

Har bir talabning ovozi o'ziga xos bo'lib, uning tembri, diapazoni, nafas xarakteri va hissiy ifodasi farq qiladi. Vokal darslarida talaba nafaqat xonandalik tovush hosil bo'lishi haqida bilimlarga ega bo'ladi. Talabada vokal-texnik malakalar, ijrochilikning ilk ko'rinishlari, musiqiy-estetik did, badiiy tafakkur shakllanadi, qo'shiqchilik ovozi, musiqiy xotira, diqqat, musiqiy fikrlash, tasavvur, iroda, nutq madaniyati rivojlanadi. To'g'ri qo'yilgan ovoz o'z jarangdorligi, go'zalligi, tembr bo'yoqlarining boyligi, diapozoni kengligi, sof intonatsiya, talafufuz aniqligi, ortiqcha charchab qolishdan holi bo'lishi bilan ajralib turadi. To'g'ri postanovkaga erishish metodlari turlicha bo'lishi mumkin. Ammo ularning har biri individual va shaxsga yo'naltirilgan yondoshuv tamoyiliga asoslanishi barqaror, samarali

natijalarga erishishga xizmat qiladi. Bunda vokal o'qituvchisi har bir talaba uchun individual rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishi zarur. Bu strategiyaga:

- ovoz tipini aniqlash (soprano, messo-soprano, tenor, bas);
- tabiiy xususiyatlarni hisobga olish;
- individual vokal mashqlari tizimini tuzish;
- talaba ruhiyatini qo'llab-quvvatlash kabilar kiradi.

Bunday yondashuv ta'limning asosini tashkil etib, ishonch va ijodiy erkinlik muhitini yaratadi.

2. Ovoz salomatligini saqlash va gigiena tamoyili

Ovoz —insonning jismoniy va ruhiy holatini aks ettiradi. Taniqli professor V.Morozov vokal eshituvi, kuylash ovozi, uni egallashning qiyinchiliklari haqida yozar ekan: "Inson ovozi— "jonli musiqa asbobidir", u skripka va fortepianodan ko'p marta murakkabroq, nozik va injiq. U nafaqat musiqiy, balki fiziologik qonunlarga bo'ysunadi. Unda "chalish" uchun hech bo'lmasa uning asosiy "texnik xususiyatlari"ni bilish kerak", deb yozadi [3. B.3].

Xonandalik—fiziologik jarayon bo'lib, bu paytda inson nafas, qulay va noqulay tessituralarda kuylash, vokal pozitsiyani saqlash, ancha vaqt talab qiladigan repetitsiyalar va konsert chiqishlari tufayli kattagina hajmda energiya yo'qotadi. Shuning uchun uning sog'lomligini asrash **vokal ta'limining** ustuvor vazifasidir. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- to'g'ri nafas olish va tana holatini saqlash;
- ovozni ortiqcha zo'riqtirmaslik;
- ovozni sozlash va postanovka mashqlarini to'g'ri bajarish;
- ovoz gigienasiga amal qilish.

Natijada, talaba ovoz sohibi bo'lish bilan birga, uni muhofaza eta oladigan kasbiy madaniyatli ijrochiga aylanadi.

3. Emotsionallik va onglilikning birligi tamoyili

Musiqa — hissiyot tili. Xonanda asarni ovoz bilan birga qalb va ong orqali ijro etadi. Asar ijrosi jarayonida ijrochining hissiy tuyg'ulari ma'lum bir chegaradan chekka chiqmasligi, ya'ni emotsional holat to'g'ri tovush yo'naltirishga halaqit bermasligi, vokal texnikasi asoslarini buzmasligi va haqiqiy hissiyotlarga olib kelishi lozim. Shu bois, vokal ta'limida hissiy idrok va onglilikning uyg'unligi muhimdir.

Kuylashni tom ma'noda **hissiy nutq** deb atash mumkin. Qo'shiq emotsional holat, ruhiy salomatlik va xotirjamlik uchun katta turg'un ijobiy ta'sir kuchiga ega [4. B.46]. Qo'shiq asari mazmunini anglash, obrazni his etish va uni badiiy vositalar bilan ifoda qilish talabada ijodiy tasavvur va tafakkurni ham rivojlantirishi bilan ahamiyatlidir. Dars jarayonida o'qituvchi talaba asarni yaxshiroq his qilishi va so'zlarni tushunishi uchun ko'maklashadi, musiqaning mazmuni, qaysi his-tuyg'ularni uyg'otishi haqida tushuntirib beradi. Vokal ta'limi yosh xonandaning emotsional tafakkur sohasi rivojlanishi, unda yuqori darajadagi emotsional ifodaviylik tarbiyalanishida katta tarbiyaviy salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

4. Badiiylik va texnika (mahorat) uyg'unligi tamoyili

Texnika—vosita, badiiylik—maqsad. Zamonaviy ta'limda texnik mashqlar nafaqat ovozni mustahkamlaydi, balki ifoda vositasiga aylanadi. Dinamika, artikulyatsiya, musiqiy frazirovka va nafasning uyg'unligi xonandani "hissiyot bilan kuylash" darajasiga etaklaydi. Samarali vositalardan foydalanish orqali ta'limni yanada qiziqarli bo'lishiga erishish mumkin. Masalan:

- qo'shiq matni berilganda avval kuy emas, balki so'z mazmunini tahlil qilish;
- talabada matn o'rganish jarayonida ham emotsiyalarni yuzaga chiqarish;
- bir necha bor qayta-qayta talaffuz qilish, matnni til jadalligi bilan o'qish;
- so'ng kuy qismiga o'tish.

Bunday usullar yosh ijrochining hissiy ifoda kuchini oshiradi, uning vokal va musiqiy obraz orasidagi uyg'unlikka erishishga yordam beradi.

5. Innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanish tamoyili

Hozirgi davrda talabalar vokal-xonandalik kasbiy tayyorgarligi zamonaviy axborot jamiyatining talablariga mos keladigan, yangilangan uslubiy yondashuvlarni ham talab qilmoqda. O'qituvchining vazifasi nafaqat talabalarga vokal ijrochiligi bilim, malaka, ko'nikmalarini berish, balki zamon bilan hamnafas bo'lgan holda raqamli texnologiyalarni (Singscope, Vocal Pitch Monitor, onlayn darslar va audio-video tahlillar) ta'limining ajralmas qismiga aylantirishga intilishdir¹. Raqamli texnologiyalar talabaga o'z ijrosini kuzatish, tahlil qilish va xatolarni mustaqil anglash imkonini beradi. Ta'kidlash lozimki, bizning bu yo'nalishda qiladigan ishlarimiz hali o'z echimini topmagan.

¹ **Интерактив vokal mashg'ulotlari** — grafik fidbek va audio tahlil yordamida ovozni vizual tahlil qilish.

Импровизация va Creative Vocal Lab — ijodiy erkinlik va hissiy ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi.

Janrlararo tayyorgarlik — klassik, djaz, estrada va xalq uslublarini qo'shib o'rganish orqali ovoz moslashuvchanligini oshiradi.

Self-recording va audio tahlil — mustaqil tahlil va o'z-o'zini baholash malakasini shakllantiradi.

Sahnaga tayyorgarlik 3D modeli — sahna harakati, mimika va auditoriya bilan muloqotni qamrab oladi.

6. Muloqot va ijodiy hamkorlik tamoyili

Zamonaviy ta'limda "o'qituvchi—shogird" munosabati "hamkorlikda ijod qilish" tizimiga aylanmoqda. Yakka ijro, duet yoki ansambl mashg'ulotlari ijodiy faollik va sahna madaniyatini rivojlantiradi.

Vokal ta'limida har bir bosqich rejalashtirilishi muhimdir. Talaba oldiga qo'yiladigan o'quv maqsadlari, topshiriqlarning aniq vazifasi bo'lishi uning e'tiborini jamlaydi. Eng muhimi – o'qituvchi **maqrov va rag'batni ayamaligi lozim**. Chunki maqrov – talabani o'ziga ishonchi va qiziqishini turg'un qiladigan eng muhim omillardan biridir. Qiyin qo'shiqlar berish noto'g'ri – bu talabada "men bunga layoqatli emasman" degan xayol uyg'otadi va o'qish motivatsiyasini pasaytiradi. Ovozi, qobiliyati va yoshiga mos material tanlash kerak. O'qituvchi talabalarda qiziqish uyg'otishi, ularni faol o'rganishga, ko'proq mashq qilishga, professional xonandalarni tinglashga rag'batlantirishi kerak. Har bir yosh xonandaning individual "sahnaviy obraz" yaratishga yordam berish, o'quv muhitini shunday tashkil etishi kerakki, u talaba motivatsiyasi va vokal-ijrochilik malakalarini rivojlantirishga xizmat qilishi lozim.

Shu o'rinda yana bir bor ta'kidlash joizki, vokal ta'limida pedagogning o'rni masalasi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy vokal pedagogining vazifasi — talabaga tayyor bilim, malaka berish emas, balki unda mustaqil ijodiy fikrlash va hissiy tafakkurni uyg'otishdir. Pedagog—rejissyor, motivator va ijodiy maslahatchi sifatida namoyon bo'ladi. Uning mahorati talabani ijodiy o'sish darajasini belgilaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Г.Я.Гревцева, Ш.Ш.Олимов, К.Ф.Абдуллаев, Ш.Х.Самиева. Общая педагогика. Учебное пособие. 2019. – 162 с.
2. И.П.Подласый. Педагогика. Учебник. Москва. «Высшее образование» 2007
3. В.Морозов. "Вокальный слух и голос".- Москва: Музыка, 1965-86. С. 3.
4. Харламова Т.В. Влияние пения на психологическое и эмоциональное состояние человека // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2024. Т. 13. № 7А Стр.46.
5. Шермухаммадов Б.Ш. Вопросы развития межкультурной коммуникации студентов в процессе глобализации высшего образования// Век глобализации. – 2024. Стр 104.
6. Кириченко Т. Д., Климов В. И. Методика музыкального обучения и воспитания. Учебное пособие для обучающихся высших и средних образовательных учреждений. Елес- 2021
7. G.I.Muxamedova. Xonandalik uslubiyati asoslari/o'quv-uslubiy qo'llanma/T., 2007 63 b.
8. G.I. Muxamedova. Xonandalikdan dars berish uslubiyoti /darslik/ T., 2021 188 b

9. Морозов. Л.Н. Школа классического вокала. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лан, Планета музыки, 2013. – 48 б. – Режим доступа: <http://e.ланбук.com/бук/10259> — Загл. с экрана. + ДВД.
10. М.Х.Ходжаева.Хонандаликни о‘qitish metodikasi.(o‘quv qo‘llanma).-То shkent. 2024 150 b.

